

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>

HARAKATLI O'YINLARNING TARIXI, TURKUMLARI VA PEDAGOGIK AHAMIYATI

Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Jismoniy madaniyat fakulteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida yosh avlodga o'zbek xalqining an'analaridan biri bo'lmish milliy va harakatli o'yinlar, shuningdek, harakatli o'yinlarning tarixi, turlari, turkumlari va pedagogik ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, talaba o'yinlar, harakatli o'yinlar, milliy o'yinlar, folklor o'yinlar.

Abstract: This article provides information about national and active games, which are an integral part of Uzbek national traditions, in the context of physical education classes for the younger generation. It also discusses the history, types, classifications, and pedagogical significance of active games.

Key words: Physical education, student games, active games, national games, folklore games.

Аннотация: В данной статье представлена информация о национальных и подвижных играх, являющихся частью традиций узбекского народа, в контексте уроков физического воспитания для молодого поколения. Также рассматриваются история, виды, классификации и педагогическое значение подвижных игр.

Ключевые слова: Физическое воспитание, студенческие игры, подвижные игры, национальные игры, фольклорные игры.

KIRISH

Mamlakatimizda olib borilayotgan tub islohotlar jarayonida ta'lim-tarbiya alohida ahamiyatga ega. So'nggi yillarda ta'lim tizimini isloh etish va uni yangi bosqichga olib chiqish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹ Farmoniga asosan davlat dasturi ishlab chiqildi. Ushbu dastur amalga oshirilgan ishlarning izchil davomi bo'lib, u davlatimizning barcha yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratilgan muhim hujjatdir. Dasturning "Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari" deb nomlangan bo'limida fan, ta'lim, madaniyat va sport sohasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari belgilangan.

Mazkur maqola O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-son²li Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 16-iyuldagi "Davlat ta'lim muassasalari huzurida sport klublarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 542-son³li qarorida belgilangan ustuvor yo'nalishlar asosida yozilgan.

Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari kelgusida o'sib kelayotgan yosh avlodga o'zbek xalqining an'analaridan biri bo'lmish milliy va harakatli o'yinlarning ahamiyati haqida ma'lumot berib borishlari maqsadga muvofiqdir.

1 <https://lex.uz/docs/-5841063>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3578121>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3824011>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, ibtidoiy ovchilar hayotida ovchilik o'yinlari muhim o'rin tutgan. Ba'zi manbalarda ular ovdan oldin o'tkazilgani yozilgan bo'lsa, boshqalarida ovdan keyingi o'yinlar haqida fikrlar bayon etilgan. Agar bu ma'lumotlarni chuqurroq tahlil etadigan bo'lsak, ovchilik o'yinlari ovdan oldin ham, undan so'ng ham o'tkazilgan, deb aytish mumkin.

Ovdan oldingi o'yinlar avvalda mashq (ovga tayyorgarlikni tekshirish, ovga ruhiy va jismoniy tayyorgarlik) vazifasini o'tagan. Shu bilan birga, ibtidoiy odamlar o'ljani osongina qo'lga tushirish va unga yaqinlashishni o'rganishgan. Buning uchun ular niqob kiyib, hayvon qiyofasiga kirishgan, uning yurish-turishlarini va tovush chiqarishlarini mashq qilishgan. Aynan ana shunday o'yinlar jarayonida yoshlarni ham ov qilishga o'rgatishgan. Shu boisdan, u o'ziga xos maktab vazifasini o'tab, bir tomondan, ovchilar mahoratini oshirishga yordam bergan bo'lsa, ikkinchi tomondan, ularda taqlid san'atini shakllantirgan va rivojlantirgan.

Ovdan keyingi o'yinlar esa ov muvaffaqiyatli yakunlangandan so'ng uyushtirilgan, deb tahlil qilish mumkin. Chunki ovdan o'lja bilan qaytish ziyofat, xursandchilik qilish va butun jamoaning bayram qilishiga imkon yaratgan. Tog' qoyalari va g'orlarda chizilgan suratlar mazmun-ma'no va shakl-shamoyil jihatidan turlicha xarakterga ega. Ayrımlari ov va mehnat jarayonini, ba'zilari esa tabiat stixiyalariga taqlidni ifodalagan, boshqalari esa jangovorlik, afsungarlik, imo-ishora va pantomima san'atini eslatadi.

Dastlabki paytlarda shovqinli, betartib o'yinlar bora-bora musiqiy ohang, pantomima hamda plastik harakatlar orqali amalga oshirilgan. Keyingi davrlarda bunday etnografik talqindagi o'yinlar turli shakllarga ko'chib, "Ayiq o'yini", "Dev o'yini", "Maymun o'yini", so'ngra "Pishiqlik o'yini", "Ot o'yini", "Yumronqoziq o'yini", "Echki o'yini", "Bo'ri o'yini", "Kaltak o'yini", "Burgut o'yini", "It o'yini (irrilatar o'yini)", "Quyov o'yini", "Tulki o'yini", "Jak-jaku o'yini" kabi ko'plab o'yinlar va pantomimalar avloddan-avlodga o'tib, suyak surib kelayotgani ma'lum. Ular bevosita yoki bilvosita bolalar folklor o'yinlariga aloqadordir.

Shu tariqa, "o'yin" so'zi turkiy xalqlarning "o'ynamoq" so'zi bilan bog'liq bo'lib (uy, aql, hikmat ma'nolarini anglatadi). Aql va fahmning harakat hamda imo-ishoralar vositasida ifodalanishi o'yinlarning shakllanishida muhim omil bo'lgan.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

O'zbek an'anaviy bolalar folklor o'yinlarining mavzu qamrovi va ijro uslublari juda keng. Ijtimoiy hayotda, kishilar munosabatlarining biron bir jihati yo'qki, ular o'yinlar nazaridan chetda qolgan bo'lsa. Xalqimizning dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik, polizchilik madaniyati, kasb-hunar va ilm-bilim sohasi, falsafiy, estetik, axloqiy yoxud ta'lim-tarbiya, axloq-odob bobidagi qarashlari – barchasi an'anaviy o'yinlarda o'z aksini topgan.

Xususan, o'zbek bolalar folklor o'yinlari boshdan-oyoq ma'naviy, ma'rifiy va axloqiy tushunchalar bilan yo'g'rilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqimiz ming-ming yillar davomida bosib o'tgan tarixiy yo'lda tajriba va sinovlardan qayta-qayta o'tib, yaxli va mukammal holga kelgan bolalar folklor o'yinlari bizgacha yetib kelgan. Ularning mazmunini yo'nalishiga qarab quyidagi turlarga ajratish mumkin: mavsumiy bolalar folklor o'yinlari – ilk bahor, yoz, qish mavsumlarida o'ynaladigan folklor o'yinlari; marosim bolalar folklor o'yinlari – rasm-rusumlar, odatlar, marosimlar va an'anaviy bayramlarda o'ynaladigan o'yinlar; mehnat bilan bog'liq bolalar folklor o'yinlari – "Yerni tobiga keltirish, haydash", "Ekin ekish", "Qovun-qovun", "O'rik qoqish", "Qovun sayli", "Yanchiq", "Hush-hush", "Churey-churey", "Sigir sog'di", "Tuya qaytarish", "Ot sug'orish" va boshqalar; oilaviy-maishiy bolalar folklor o'yinlari – "Mehmon-mehmon", "Kelin tushirish", "Kelin-kuyov", "Ona bola", "Ovqat pishirish", "Uy jihozlash", "Qo'g'irchoq o'yini", "Non yopish", "Er-xotin", "Alla-alla", "Beshik bezash", "Beshikka belash" va boshqalar; jismoniy harakatli bolalar folklor o'yinlari – "Quvlashmachoq", "Keskes", "Ko'rpa yopildi", "Ziyrak", "G'oz-g'oz", "Koptokni quvib yet", "Olar soka", "Oq suyak", "To'p-tosh", "Sinish", "Chiqildoq", "Chopish", "Zuv-zuv", "Oq terakmi-ko'k terak", "Eshak mindi", "Lanka", "Ot o'yini", "Qiz quvdi" va boshqalar; mantiqiy bolalar folklor o'yinlari – tez aytishlar, topishmoqni topish o'yinlari, sanamoqlar, aytishuvlar, savol-javoblar, o'ylab topar, xotirani tiklash, chamalash va boshqalar; hayvonlar va tabiat hodisalari bilan bog'liq bolalar folklor o'yinlari; ermak bolalar folklor o'yinlari; musiqa o'yinlari. Xalq o'yinlari, jumladan, bolalar folklor o'yinlari, qadim zamonlardan buyon xalqning hayot tarzi, ma'naviy-ma'rifiy va jismoniy tayyorgarligi, estetik dunyoqarashini mujassamlashtirgan holda rivojlanib, mazmun-maqсадiga ko'ra teranlashib bizgacha yetib kelgan. Harakatli o'yinlar metodik jihatdan quyidagi xususiyatlarga ega: jonliligi; maqsadga erishishda mustaqil harakat qilish va chegaralangan qoida bo'yicha o'ynash; qoidalar doirasida ijodiy tashabbuskorlik bilan harakat qilish; o'yindagi rollarni bajarishda uning mazmuniga mos bo'lishi va ishtirokchilar o'rtasidagi jamoviy munosabatlarni shakllantirishi; to'satdan yuzaga keladigan o'zgarishlar o'yinchilardan tezkor reaksiya va tashabbuskorlikni talab qilishi; musobaqa elementlarining jo'shqinlikni oshirishi va kuch sarflashga undashi; o'yin jarayonida yuzaga keladigan "kelishmovchiliklarni" hal qilishda qarama-qarshi tomonlarning manfaatlarini muvozanatga keltirish orqali yuqori darajadagi jo'shqinlik

yaratishi. Harakatli o'yinlar nafaqat vosita, balki bolaning jismoniy tarbiya metodi ham hisoblanadi. Tarbiya jarayonida o'yin metodi tushunchasi o'yin metodikasining o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi. Boshqa tarbiya vositalaridan farqli ravishda, u musobaqa elementi, syujetning mavjudligi va maqsadga erishishning turli-tuman usullari orqali bolaning nisbatan mustaqil harakat qilishiga imkon yaratadi. Ayniqsa, murakkab va o'zgartirilgan sharoitda harakatlarni kompleks takomillashtirish uchun o'yin metodidan samarali foydalaniladi.

Harakatli o'yinlar jismoniy tarbiya va o'yin metodi vositasi sifatida jismoniy sifatlarni takomillashtirish va tarbiyalashga yordam beradi. Bundan tashqari, harakatli o'yinlar gimnastika, yengil atletika, chang'i va boshqa sport turlari mashg'ulotlarida alohida malaka va ko'nikmalarni, shuningdek, tabiiy harakatlarni mustahkamlash va takomillashtirishga xizmat qiladi. Pedagogika amaliyotida harakatli o'yinlarning ikkita asosiy turi qo'llaniladi: erkin, ijodiy yoki erkin o'yinlar, bunda qatnashchilar o'yin rejasini belgilaydi va belgilangan maqsadni o'zlari amalga oshiradilar. Bu bolalar uchun go'daklik, maktabgacha yosh va kichik maktab yoshida ayniqsa mazmunli bo'ladi, chunki o'yin mazmuniga qarab rollar taqsimlanadi. Shu sababli, psixologiyada bunday o'yinlar g'o'la shaklida o'ralgan deb ataladi. Ular individual yoki guruh shaklida o'tkazilishi mumkin. Belgilangan qoida asosida tashkil qilingan harakatli o'yinlar esa kattalar yoki bolalar-yetakchilarning rahbarlik qilishlarini talab etadi.

Harakatli o'yinlarning asosiy mazmuni o'yin qatnashchilarning harakatlanishi va turli-tuman harakatlardan iborat. Uni to'g'ri boshqarib borish organizmning boshqa a'zolari – nafas olish, mushak, yurak-qon tomir tizimlariga samarali ta'sir ko'rsatadi. Harakatli o'yinlar funksional faoliyatni oshiradi, tanadagi yirik va mayda mushaklarni dinamik harakatlarga jalb qiladi, bo'g'inlarning harakatchanligini oshiradi. Ayniqsa, sog'lomlashtirish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Harakatli o'yinlarni ochiq havoda, qishda va yozda o'tkazish maqsadga muvofiq bo'lib, ayniqsa, kislorodning organizmga kirishini oshirib, modda almashinuvi jarayonini kuchaytiradi, natijada butun organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'yinda qo'llaniladigan jismoniy mashqlar ta'siri ostida moddalar almashinuvi har tomonlama faollashadi (uglevodlar, oqsillar, yog'lar va minerallar). Mushak faoliyati ichki sekresiya bezlari ishini kuchaytiradi. Shug'ullanuvchilarning jismoniy tayyorgarligi va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, faqatgina mashg'ulot to'g'ri tashkil etilgandagina harakatli o'yinlar gigiyenik va sog'lomlashtirish ahamiyatiga ega bo'lishi mumkin.

Shuni hisobga olish kerakki, harakatli o'yinlarda yuklamani aniq taqsimlash imkoniyati chegaralangan. Chunki har bir o'yin qatnashchisining harakati oldindan aniqlanmagan bo'lib, ularning imkoniyatlarini aniq belgilash imkoniyati yo'q.

O'yinda doimiy ravishda o'zgarib turuvchi holat va yuqori jo'shqinlikdagi o'zaro harakatlar ayrim qatnashchilarning mashq mazmuni dasturga kiritilmagan bo'lsa, yuklamaning o'lchami hamda yo'nalishini aniq tartibga solishga imkon bermaydi. Shu sababli, jismoniy yuklama optimal bo'lishi uchun uni muntazam kuzatib borish muhimdir. O'yin bilan muntazam shug'ullanganda, ayniqsa, yuqori shiddatdagi yuklamalarni qo'llash mumkin, chunki bolalar organizmi ularga sekin-asta moslashishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash amaliyoti shuni ko'rsatadiki, bolalar va o'smirlarda yuqori axloqiy hamda jismoniy sifatlarni shakllantirish eng muhim vositalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tarbiyasi juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki bu jarayon salomatlikni saqlash va mustahkamlash, jismoniy rivojlanishning me'yorida bo'lishi hamda harakat malakalarini kompleks ravishda takomillashtirishga qulay sharoit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3578121>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 16-iyuldagi "Davlat ta'lim muassasalari huzurida sport klublarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 542-sonli Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3824011>
4. Usmonxo'jayev T.S., Xo'jayev F. "Harakatli o'yinlar". Toshkent, 1992-yil. 181-bet.
5. Usmonxo'jayev T.S., Meliyev X. "Milliy harakatli o'yinlar". 2000-yil. 190-bet.
6. Kulboyeva D. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini shakllantirishda texnologiya fanining ahamiyati. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar.
7. Raximqulov K.D. "Kichik yoshdagi bolalarning qaddi-qomatini rivojlantirishga mo'ljallangan mashqlar va harakatli o'yinlar". 2001-yil. 46-bet.
8. Xo'jayev F., Raximqulov K.D., Nig'manov B.B. "Sport va harakatli o'yinlar va o'qitish metodikasi". Elektron versiya. 2008-yil. 212-bet.
9. Qulboyeva D. Pedagogical basis for the development of creativity in primary class students. // "Results of modern scientific research" international scientific and current research conferences. USA. January 30, 2023. p. 156–158.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.